

Warum die Endnutzer*innen-Community entscheidend ist

Auf der Grundlage des Prinzips der Ko-Kreation baut das *RethinkAction*-Projekt sein Netzwerk kontinuierlich aus und ermutigt Bürger*innen (Gesellschaft), Entscheidungsträger*innen (Politik) und Stakeholder (Wirtschaft), sich aktiv einzubringen und mitzugestalten. Die Endnutzer*innen-Community ist für den Erfolg des *RethinkAction*-Projekts von entscheidender Bedeutung, da Engagement und Beteiligung das Ergebnis der Plattform grundlegend bestimmen.

Was können die Endnutzer*innen von *RethinkAction* erwarten?

- Landnutzungs-basierte Anpassungs- und Minderungs-lösungen (LAMS), die auf lokaler, EU- und globaler Ebene katalogisiert sind.
- Hochauflösende Klimadaten und Landnutzungskarten, die die Auswirkungen des Klimawandels und die Risiken in jeder Fallstudie visualisieren.
- Ein multiskaliger Bewertungsrahmen, der Folgendes simuliert:
 - 1) Zukunftsszenarien, die maßstabsübergreifend konsistent sind.
 - 2) Lokale dynamische Systemmodelle für die integrierte Bewertung von Lösungen.
 - 3) Eine Upscaling-Funktion für Lösungen auf EU- und globaler Ebene (WILLIAM IAM).

Interessiert? Machen Sie mit!

Ist Ihre Region mit klimatischen Herausforderungen konfrontiert und sind Sie daran interessiert, landnutzungs-basierte Anpassungs- und Minderungs-lösungen zu erforschen? Dann melden Sie sich an und werden Sie Mitglied der Endnutzer*innen-Community

Durch Ihre Anmeldung erhalten Sie nicht nur Einladungen zu Veranstaltungen und anderen Angeboten im Zusammenhang mit dem Projekt, sondern auch Zugang zu dem europa- und weltweiten Netzwerk von Interessenvertreter*innen, die aktiv zur Entwicklung der Plattform beitragen, um lokale und globale Herausforderungen zu bewältigen.

Helfen Sie, wichtige Informationen über Landnutzung und Klimawandel für das Leben der Menschen zugänglicher zu machen. Werden Sie Mitglied unserer Endnutzer*innen-Community:

- Gestalten Sie die Ausrichtung des *RethinkAction*-Projekts mit.
- Erweitern und internationalisieren Sie Ihr berufliches Netzwerk.
- Erhalten Sie exklusive Einladungen zu Arbeitstreffen, Schulungen und Konferenzen, die vom Projektkonsortium organisiert werden.

Melden Sie sich hier an:
Oder besuchen Sie die Webseite:
www.rethinkaction.eu/#engage

Eine Plattform zur Unterstützung lokaler Entscheidungsfindungen in der Landnutzung.

Ihr wollt mehr über das *RethinkAction* Projekt erfahren?

Besucht unsere Webseite: www.rethinkaction.eu

Und folgt uns auf Social Media: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Das Projekt

RethinkAction wird im Rahmen des Horizon 2020 Programms finanziert (GA Nr. 101037104). Das Projekt bringt dreizehn Partnerorganisationen aus neun Ländern zusammen, die verschiedene Fachgebiete wie Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, landnutzungs-basierte Politik, Umweltwissenschaften, Atmosphärenwissenschaften, IKT-Modellierung, integrierte Bewertungsmodelle, Erdbeobachtung, Klimatologie und Kommunikation miteinander verbinden.

Ziel

Das Hauptziel von *RethinkAction* ist es, Bürger*innen, Interessenvertreter*innen und Entscheidungsträger*innen dazu zu bringen, sich an der Landnutzungsänderung zu beteiligen und die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz aktiv zu unterstützen. Sechs repräsentative Fallstudien aus Europa bilden das Rückgrat des *RethinkAction* Projekts. Um unsere Erkenntnisse auf die EU- und globale Ebene zu übertragen, wurden die Fallstudien so ausgewählt, dass sie die Vielfalt der weltweit vorkommenden Klimazonen repräsentieren. Gemeinsam mit unserer Endnutzer*innen-Community schaffen wir eine integrierte Bewertungsplattform, die Bürger*innen, Interessenvertreter*innen und Entscheidungsträger*innen in die Lage versetzt wird, den Klimawandel zu analysieren und Klimaschutzmaßnahmen in die Landnutzungspolitik einzubeziehen, die unser Leben in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen werden.

Warum Landnutzung?

Der Boden bildet die Grundlage für die Versorgung und das Wohlergehen von Menschen und liefert unter anderem Nahrungsmittel, Trinkwasser und zahlreiche andere Ökosystemleistungen sowie biologische Vielfalt. Land ist sowohl eine Quelle als auch eine Senke für Treibhausgase und spielt somit eine Schlüsselrolle beim Ausgleich von Energie, Wasser und Aerosolen zwischen der Landoberfläche und der Atmosphäre. Landökosysteme und die biologische Vielfalt sind in unterschiedlichem Ausmaß durch den fortschreitenden Klimawandel sowie durch Wetter- und Klimaextreme gefährdet. Eine nachhaltige Landbewirtschaftung kann dazu beitragen, die negativen Auswirkungen verschiedener Stressfaktoren, einschließlich des Klimawandels, auf Ökosysteme und Gesellschaften zu verringern.

Quelle: IPCC-Sonderbericht Klimawandel und Landsysteme, 2019

Welchen Nutzen hat die integrierte Bewertungsplattform für Interessenvertreter*innen?

Die benutzerfreundliche integrierte Bewertungsplattform wird anschauliche und wertvolle Informationen zum Klimawandel liefern und das allgemeine Bewusstsein für landnutzungs-basierte Anpassungs- und Minderungs-lösungen (Land use-based Adaptation and Mitigation Solutions, kurz: LAMS) schärfen. Darüber hinaus wird sie den Nutzer*innen die LAMS zugänglich machen, die auf der Grundlage von sechs repräsentativen Fallstudien lokale, europäische und globale Maßstäbe miteinander verbinden. Im Rahmen dieses Ansatzes zielt *RethinkAction* darauf ab, ein Verständnis für politische und gesellschaftliche Veränderungen zu schaffen. Durch die Entwicklung von Lösungen durch partizipatorische Prozesse fördert das Projekt auch die aktive Beteiligung an Klimaschutzmaßnahmen durch Entscheidungsträger*innen, Interessenvertreter*innen und Bürger*innen in Europa.

Katalog für landnutzungs-basierte Anpassungs- und Minderungs-lösungen (LAMS)

Der LAMS-Katalog, der in die Plattform integriert wird, vereint 60 Lösungen aus verschiedenen Sektoren, die in direktem Zusammenhang mit der Landnutzung stehen. Zu den Sektoren gehören: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, Stadtentwicklung, Wassermanagement und weitere.

Der Katalog hilft den Endnutzer*innen, fundierte Entscheidungen über positive Landnutzungsänderungen zu treffen, die direkte Lösungen für die lokalen klimatischen Herausforderungen darstellen: Wie können Landwirt*innen ihre Praktiken an die sich ändernden Niederschlagsmuster in ihren Regionen anpassen? Welche Technologien für erneuerbare Energien können Regionen anwenden, um Emissionen zu verringern und lokale Energieunabhängigkeit zu erreichen? Was können die Bürger*innen tun, um ihre Auswirkungen auf den Klimawandel zu verringern?

Analyse auf lokaler Ebene

Das *RethinkAction*-Projekt konzentriert sich auf Regionen der Ebenen NUTS 2 und NUTS 3. Nach einer anfänglichen regionalen Problemanalyse ermöglicht es die Plattform den Nutzer*innen, die relevantesten Risiken der Hauptgefahren zu verstehen, die von den wichtigsten Klimafaktoren ausgehen.

Die Problemanalyse bildet die Grundlage, auf der die Eignung der LAMS im LAMS Catalogue Explorer für jede Region in Bezug auf Anwendbarkeit, Verständnis und Prioritäten getestet werden kann.

In einem dritten Schritt können mit dynamischen Simulationsmodellen für lokale Systeme verschiedene politische Handlungsszenarien durchgespielt werden, um die Auswirkungen der LAMS auf die verschiedenen Sektoren (z. B. Umwelt, Soziales, Wirtschaft usw.) zu prognostizieren.

Dies wird den Nutzer*innen helfen:

- den regionalen Kontext zu verstehen und die wichtigsten Klimarisiken zu erkennen (Bewusstsein schaffen).
- die Anwendbarkeit von LAMS zu testen und ihre Eigenschaften zu verstehen.
- Nutzen und Chancen der Lösungen zu berechnen: die Auswirkungen der Anwendung von LAMS in der ausgewählten Region vor ihrer Umsetzung einzuschätzen.

Analyse auf EU-/Global-Ebene

Das auf lokaler Ebene bewertete LAMS kann auch auf EU- bzw. globaler Ebene angewandt werden, indem es durch eine Simulation mit einem systemdynamischen integrierten Bewertungsmodell [WILIAM] hochskaliert wird.

Dies wird dazu beitragen:

- die Auswirkungen landgestützter Maßnahmen auf EU- und globaler Ebene zu gestalten und zu bewerten.
- Lokale Maßnahmen und kooperative Aktionen zu fördern.
- die Folgen von Nicht-Handeln und verzögertem Handeln zu verstehen.

Was würde passieren, wenn die auf lokaler Ebene bewerteten LAMS ...

Simulation mit dem integrierten Bewertungsmodell der Systemdynamik [WILIAM]

Ergebnisse skalieren

... auf EU- bzw. globaler Ebene an allen in Frage kommenden Standorten angewandt würden?

